

ПЕРЕВОД – ОСНОВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

ОДИЛОВА ЗАЙНУРА ОБИДОВНА

В данной статье говорится о переводе – основе возникновения литературных связей. Перевод задача непростая, к ней предъявляются свои серьезные требования и стандарты, и она требует от переводчика не только лингвистических знаний, но и широких научных, культурных, исторических, социальных и стилистических знаний. Сегодня на основе разнообразных переводов и новых требований к новым переводам развивается переводоведение. Таджикская культура, особенно ее литература, развивается во взаимосвязи с другой мировой литературой и создает литературные связи. Все эти литературные связи происходят на основе переводов переводчиков. Без перевода художественная литература не может установить связь с литературой других народов и наций. Главным условием литературных связей является переводческая деятельность литературных переводчиков.

Художественный перевод признается не важным проявлением литературных отношений, а важным фактором развития литературы. В процессе перевода и его истории происходило и обратное. Некоторые поэты переводчики стараются сохранить форму переводного стихотворения, а не основывать его на его духе и характере. В результате форма и закон языка переводимого произведения искусственно внедряются в язык, на который осуществляется перевод. Хотя художественный перевод имеет историю в несколько тысяч лет, специальная наука художественный перевод сформировалась после второй половины XX века и развивалась под названиями, «переводоведение», «теория перевода» и другие. Учёные Востока и Запада высказали множество мнений по поводу художественного перевода. А. Федоров утверждает, что частичная теория перевода представляет собой исследовательский вывод о переводе с одного конкретного языка на другой и конкретного жанра переводимого материала. Некоторые таджикские писатели занимаются художественным переводом. С советского периода и по сегодняшний день группа таджикских писателей, таких как Садриддин Айни, Абулкасим Лохути, Хабиб Юсуфи, Мирзо Турсунзаде, Мумин Каноат, и др. занимались художественным переводом а также внесли большой вклад в литературу.

Ключевые слова: перевод, художественный перевод, русские литературоведы, переводчики, влияние, литературные связи.

TRANSLATION IS THE BASIS FOR THE EMERGENCE OF LITERARY CONNECTIONS

ODILOVA ZAYNURA OBIDOVNA

This article talks about translation - the basis for the emergence of literary connections. Translation is not an easy task, it has its own serious requirements and standards, and it requires from the translator not only linguistic knowledge, but also broad scientific, cultural, historical, social and stylistic knowledge. Today, translation studies is developing on the basis of various translations and new requirements for new translations. Tajik culture, especially its literature, develops in conjunction with other world literature and creates literary connections. All these literary connections occur on the basis of translations by translators. Without translation, fiction cannot establish connections with the literature of other peoples and nations. The main condition for literary relations is the translation activity of literary translators.

Literary translation is recognized not as an important manifestation of literary relations, but as an important factor in the development of literature. In the process of translation and its history, the opposite also happened. Some poets and translators try to preserve the form of the translated poem, rather than basing it on its spirit and character. As a result, the form and law of the language

of the translated work are artificially introduced into the language into which the translation is carried out. Although literary translation has a history of several thousand years, the special science of literary translation was formed after the second half of the 20th century and developed under the names “translation studies”, “translation theory” and others. Scholars from East and West have expressed many opinions regarding literary translation. A. Fedorov argues that the partial theory of translation is a research conclusion about translation from one specific language to another and a specific genre of the material being translated. Some Tajik writers are engaged in literary translation. From the Soviet period to the present day, a group of Tajik writers such as Sadridin Aini, Abulkasim Lohuti, Habib Yusufi, Mirzo Tursunzade, Mumin Kanoat, and others have been engaged in literary translation and have also made a great contribution to literature.

Key words: translation, literary translation, Russian literary scholars, translators, influence, literary connections.

Перевод имеет давнюю историю и является одним из древнейших видов человеческой деятельности. С самого начала перевод обеспечивал межъязыковое общение людей и выполнял важную социальную функцию. Развитие различных видов перевода, насыщенного и письменного перевода дало людям широкую возможность приобщения к культурным достижениям других народов, сделало возможным сотрудничество и обогащение литератур и культур. Значение «перевода» в современной науке заключается в том, что перевод – это один из видов художественного творчества, в ходе которого произведение, созданное на определенном языке, воссоздается на другом языке. Между тем произведение, являющееся копией оригинала и переведенное на другой язык, принадлежит в равной степени двум народам, владельцам двух языков. Русский лингвист и переводчик Вилен Наумович Комиссаров говорит: «В переводе должны быть отражены специфические особенности оригинального варианта, такие как фонетический, грамматический, стилистический и семантический аспекты. Однако не всегда удается отразить равноправие всех этих аспектов в процессе перевода. Поэтому возникли разные качественные виды перевода, такие как дословный, свободный, углубленный, точный, осмысленный, имитационный переводы. Среди этих видов перевода большую популярность приобрели два вида: дословный и свободный» [5, с. 48]. Перевод является основным средством объединения литературы и людей и выполняет различные задачи в истории. Перевод способствовал взаимовлиянию литератур и познакомил деятелей литературы разных народов друг с другом. То есть перевод – это средство, с помощью которого писатели знакомятся с произведениями друг друга. Русский литературовед Валерий Яковлевич Брюсов высказался о переводе так: «...иностранцы влияют только через перевод». Иными словами, перевод – это ключ, открывающий перед поэтами и писателями одного народа дверь в сокровищницу произведений поэтов и писателей другого народа [6, с.88]. Литературная деятельность, в том числе переводческая, а особенно художественный перевод, – это работа, требующая всесторонних знаний и литературных навыков. Перевод произведений искусства имеет свои правила и законы и связан со вкусом и эстетикой литературы того периода. Произведение того или иного писателя переводится с учетом эстетических принципов современной литературы. Переводчик старается, чтобы его перевод (работа), соответствовал современным требованиям.

Известный таджикский переводчик Хабиб Ахрори говорит, что пока существуют разные языки и их различия, перевод есть и будет важнейшим фактором обмена национальными и международными идеями, средством знакомства с жизнью и культурой друг друга, сближения народов мира. Нет ни одной нации, где перевод не был бы фактором развития ее культурной жизни. Жизнь перевода так же длинна, как жизнь народов и языков [1, с. 117-118]. Перевод как термин очень древний в таджикской литературе и имеет еще более широкое значение. Переводчик Аслам Адхам говорит, что перевод должен быть современным. Каждый раз рождает своего певца [7, с.91].

В переводе, подчеркнул Хабиб Ахрари, не должно быть ошибок. Поэтому основной закон перевода предполагает три условия:

- знание переводного материала;
- знание языка оригинала произведения;
- знание родного языка; [1, с. 117-118].

Через переводческое влияние произведений Вольтера и Руссо в России конца XVIII — начала XIX века привело к возникновению просветительских идей в русской литературе. Для развития и совершенствования французской учебной литературы неизмеримо велик вклад другой литературы, особенно литературы Англии, Италии, Испании и произведений восточных писателей, переведенных на французский язык. [6, с. 104]. В истории человечества появились разноязычные люди, которые помогают общаться группам с разными языками. Со временем, вместе с экономическим и социальным прогрессом, появилась письменности и чтения и письменности среди разноязычных народов, людей, знавших несколько языков и переведивших официально-религиозные и деловые тексты с одного языка на другой, и тем самым выполнявших важную социальную задачу по культурным связям между носителями разных языков.

Некоторые переводчики считали, что лингвистические аспекты перевода играют второстепенную роль в «Искусстве перевода». Разумеется, переводчик должен хорошо знать язык оригинала переведенного текста. Отношение лингвистов к переводу выразил немецкий лингвист, философ Фридрих Вильгельм Гумбольдт в одном из писем немецкому писателю и переводчику Августу Шмигелю: «Каждый перевод дает возможность попытаться решить невыполнимую задачу, так как любой переводчик при любом переводе часто может попасть в такую ситуацию, потому что он придерживается тексте в оригинале. В середине XX века лингвисты были вынуждены полностью изменить свой подход к переводу и начать его систематическое изучение. Перевод должен обеспечивать передачу информации с ее деталями, даже со значениями отдельных слов, и быть точной копией оригинального текста» [8, с. 3]. Раньше перевод не имел такого значения, как сегодня, поскольку сегодня наша страна обрела независимость и установила международные связи с зарубежными странами. Наряду с усилением дипломатической деятельности развитие и укрепление политических, экономических и культурных связей между народами, что привело к увеличению интереса разноязычных людей к жизни и культуре народов, привело к расширению международного туризма и созданию специальной литературы для туристов. В результате этих изменений в жизни возросла роль перевода и переводчиков во всех областях, таких как политика, экономика, наука, техника, культура, литература. По некоторым данным, если в XIX веке его переводили на 20-30 языков мира, то сейчас его переводят на 1200 языков. Многие журналы и газеты издаются одновременно на нескольких языках. Чтобы переводить, необходимо не только знать два языка, но и уметь выражать их содержание. Разговор на иностранном языке не означает, что человек может справиться с художественным переводом. Отсюда становится ясно, что для перевода текста необходимо специальное целенаправленное исследование, то есть правило и закон.

Основоположником лингвистической теории перевода является А.В. Федоров который считает переведенный текст дискуссионной темой: «Перевод – это не только знание иностранного языка, но и знание культуры и цивилизации. С этой точки зрения переводчик должен хорошо знать историю, культуру, литературу и искусство этого народа. Цель анализа перевода — узнать содержание и понять его. Переводчик изменяет множество вариантов соответствия слов и предложений в тексте, чтобы переведенный текст приобрел смысл, а читатель получил удовольствие от чтения произведения» [9, с. 15]. Перевод является одним из основных средств сближения литературы, культуры и народов и на протяжении длительного времени обеспечивал взаимное влияние литератур. Писатели разных народов узнавали о творчестве друг друга посредством перевода.

По мнению Веры Дмитриевны Лихачевой, Дмитрия Сергеевича Лихачева, «Влияние творчества великого писателя на творчество другого писателя или влияние одной литературы на другую зависит от исторических и социальных условий, от таланта и умения влиятельного лица и происходит разными способами. Одним из таких средств является созревание прогрессивной литературы и готовность влиятельной литературы принять ее традиции. Литературное влияние в форме опыта переходит из одной литературы в другую лишь тогда, когда литература стоит на своей почве и готова принять новый опыт» [3, с. 73]. Влияние великого писателя будет действенным и полезным для его последователей только тогда, когда оно не станет подражательным и приведет к становлению и совершенствованию их искусства. Виссарион Григорьевич Белинский так указывал на этот вопрос: «Влияние великого поэта на современных поэтов заключается не в том, что его стихи отражаются в их стихах, а начинается с того, что он пробуждает в них творческие силы и приводит их в движение» [4, с. 562]. Таджикский ученый Вали Самад рассматривает литературное влияние как пример влияния таджикской литературы на европейскую литературу и отмечает: «...литературное влияние можно наблюдать на примере влияния газелей Хафиза на мировую литературу и отношения мира к его магическим газелям.

Заключение, перевод является одним из основных средств объединения литературы, культуры и народов, и история с давних времен обеспечивает взаимное влияние литературы. Писатели разных народов узнавали о творчестве друг друга посредством перевода. Среди таджикских писателей выросли специализированные переводчики художественной литературы, занимающиеся художественным переводом. С советского периода и по сегодняшний день группа таджикских писателей, таких как Садриддин Айни, Абулкасим Лохути, Хабиб Юсуфи, Мирзо Турсунзаде, Мумин Каноат, и др. занимались художественным переводом а также внесли большой вклад в литературу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахрори, Х. Разговор из художественной литературы / Х. Ахрори // Голос Востока. 1984. - № 5. - С. 115-128.
2. Бехер, И. Любовь моя, поэзия / И. Бехер. - М., 1965. - 560 с.
3. Лихачева В. Д., Лихачев Д. С. Художественное наследие древнерусского и нового времени / В. Д. Лихачева, Д. С. Лихачев. - Л., 1971. - 396 с.
4. Белинский, В. Г. Терпение. Состав. Т. В/В. Г. Белинский. - М., 1965. - 592 с.
5. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В. Н. Комиссаров. – Москва, 1990. – 253 с.
6. Мухторов, Ш. Таджикская литература во Франции / Ш. Мухторов. - Душанбе: Ирфан, 1985. - 159 с.
7. Мухторов, Ш. Время и переводчики / Ш. Мухторов. - Душанбе: Адиб, 1989. - 208 с.
8. Нагзибекова, М. Теория перевода / М. Нагзибекова. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 76 с.
9. Федоров, А.В. Основы общей теории перевода / А.В. Федоров. - М.: Высшая школа, 1983. - 303 с.